

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

Нурмухаммадова Нилуфар Рамил кизи

*Магистрант 2 курса Бухарского государственного университета по направлению
литературоведение*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10500975>

Ключевые слова: *Литературоведение, принцип развивающего обучения и воспитания, принцип связи обучения с жизнью, принцип научности образования, принцип системности и последовательности обучения.*

Литературоведение – это наука о фантастике, искусство слова. Русский критик И. Белинский показывает важные черты художественной литературы в своем труде «Общий смысл слова литературы». По его мнению, наиболее важными и общими чертами литературы являются 3:

1. Литература всегда опирается на публику, то есть литература служит богатым и бедным, мужчинам и женщинам, молодым и старым, то есть всем, независимо от расы, национальности, религии.
2. Литературу создают определенные личности, обладатели таланта. С этой точки зрения письменная литература и народное искусство отличаются друг от друга. Творцом устного творчества является народ, а письменной литературы создают отдельные личности.
3. Это художественность литературы, т. е. жизнь в ней изображена через образы. Через слова раскрывается человеческое сердце, благодаря которому жизнь оживает, обогащается и впечатляюще изображается.

Слово «Литературоведение» образовано от сложения таджикского глагола «шинос» (хорошо знать, назначать) и узбекского суффикса «лик» к слову «литература». Согласно требованиям узбекского языка глагол «шинос» принял форму «шунас». Термин «Литературоведение» определяется в «Энциклопедии литературной литературы» следующим образом: Литературоведение — наука, изучающая художественную литературу в ее сущности, происхождении и общественных отношениях; знание об основе, основе, структуре художественного мышления посредством слова, местных (относящихся к определенному месту, периоду) и общих закономерностей историко-литературного процесса.

Принципы воспитания — важнейшая система правил и взглядов, основанная на организации образовательного опыта. Принципы были созданы в результате необходимости правильной организации педагогической практики. Принципы – это совокупность требований к процессу обучения. Образование можно разделить на:
- принцип развивающего обучения и обучения;

- принцип связи образования с жизнью;
- принцип научности образования;
- принцип системности и последовательности обучения;
- принцип осознанности и творческой активности учащихся под руководством преподавателя;
- принцип инструктивности обучения и развития способностей теоретического мышления учащихся;
- принцип приобретения прочных знаний обучающимися в образовательном процессе;
- принцип коллективного обучения с учетом личности учащихся и др.

Эти принципы воспитания реализуются не индивидуально, а комплексно. Хотя существует множество принципов преподавания, существует ряд общих принципов, которым должны следовать все преподаватели:

1. Воспитательный и совершенствующий принцип обучения.
2. Научный, систематический и последовательный принцип.
3. Принцип соединения образования с практической жизнью.
4. Принцип сознательности и деятельности.

Принцип направленности.

5. Принцип понятности.
6. Комплексная проверка и другие принципы.

Эти принципы должны соблюдаться в образовательном процессе. Однако в зависимости от содержания предметов, возрастных особенностей учащихся и наличия учебных пособий доля и содержание принципов в определенной степени меняются. Например, принцип поучительности заключается в демонстрации экспериментов в процессе обучения естествознанию, тогда как обучение языку состоит из показа грамматических таблиц, письма на доске, рисования рисунков и примеров. Но при преподавании любого предмета необходимо жить наблюдением, то есть иметь определенное восприятие вещей и событий, следовать принципам мышления, понимать и знать теоретические выводы, уметь применять их на опыте, в жизни.

Следующие принципы воспитания приводят к организации занятий по литературе с целью формирования ученика как благородной и духовной личности:

- изменить расписание уроков. Соответственно, уроки проводятся не в традиционном порядке, т.е. организационная часть, задание домашнего задания и его усиление, описание нового урока и его усиление, выдача домашнего задания. При работе над новой работой, представленной в программе, учебный процесс строится на основе постановки спорных вопросов с учетом предыдущих знаний и жизненного опыта обучающихся и обеспечения самостоятельной работы обучающихся. В этом процессе используются разные методы обучения, избегая единообразия и повторения. Студенты оцениваются на основе их участия в анализе работы. Домашние задания даются таким образом, чтобы ученики могли мыслить независимо и работать творчески;

актуальность обучения для жизни. В традиционном образовании обязанность

учителя — обеспечить, чтобы уроки соответствовали жизни. На уроках, ориентированных на духовную зрелость учащихся, они изучают понятия и законы науки на основе жизненных событий, возвращаются от теории к жизни. Учитель руководит этим процессом, задавая наводящие вопросы и задания. Студенты уважают научные и жизненные истины, которые они нашли. Теоретические концепции уточняются и углубляются путем понимания существующего существования. Анализируя личности литературных героев и события, выраженные в произведении, учащиеся учатся находить основу различных событий, с которыми они могут столкнуться в жизни.

- Полная связь образования с жизнью требует согласованности организационных аспектов и методов обучения. Необходимо не внедрять в практику образовательной системы различные искусственные приемы и методы, а добиваться их связи с жизнью и существующими законами природы. Пусть ученик применит полученные на уроке знания в жизни или сделает научный вывод на основе увиденного в жизни. Только тогда переданные знания поселятся не только в памяти ученика, но и в его мышлении и духе, став его собственностью. Ученик, который в школе слышит одно, а в жизни видит другое, теряет веру в истины, преподанные на уроках. Самый правильный путь – обучение, основанное на фактах реальной жизни. Какой бы горькой, сложной и неприятной ни была правда, она полезна. В конечном итоге это открывает истинную природу жизни формирующемуся человеку. Это позволяет ему выбрать правильный путь преодоления жизненных трудностей;

- давать задания ученику для самостоятельной деятельности. При таком принципе организации литературного образования задание на домашнее задание осуществляется путем выполнения различных самостоятельных работ в коллективном или групповом стиле. Учащиеся могут освоить новую тему, выполняя задания самостоятельно, то есть усердно работая. Самостоятельные работы представлены творчески или полукреативно. Кратковременная самостоятельная работа, занимающая 3-4 минуты, также активизирует учащихся; индивидуализация образования. Индивидуализация процесса школьных уроков литературы заключается в максимально индивидуальной работе с каждым из учащихся во избежание пробелов в усвоении знаний. При работе с каждым учеником отдельно необходимо учитывать его индивидуальные особенности, уникальность в обучении, память, уровень обучения, характер и интересы;

- предусмотрительность. Сущность этого принципа проявляется в умении учителя предвидеть результаты деятельности ученика. Это качество учителя имеет большое значение при выборе учебного материала и подготовке к уроку. В литературном образовании особое значение имеет обеспечение духовной зрелости учащихся, открытие ими и усвоение новых знаний. Деятельность учащихся в этом процессе отличается своими объективно-субъектными характеристиками. Объективная особенность этого процесса состоит в том, что, открывая и усваивая знания, студент не вносит никаких новшеств в науку, в предмет изучения, в методы обучения. Он воссоздает для себя знания, открывает для себя существующие

научные и жизненные истины. Субъективная особенность состоит в том, что ученик узнает то, с чем раньше не сталкивался и чего не знает, используя новые методы, которые он до сих пор не использовал. Такие способы получения знаний заслуживают внимания с точки зрения видения новых сторон усвоенных знаний, их самостоятельного углубления.

Встреча с удивительными и неожиданными событиями в процессе обучения создает у ученика чувство уверенности в себе. В современном образовательном процессе необходимо учитывать две вещи, чтобы обеспечить духовную зрелость учащихся. Во-первых, определить, насколько хорошо законы науки и их взаимосвязь отражаются в сознании учащихся. Во-вторых, одновременно вызвать стремление к овладению знаниями, поддержать и укрепить их.

Взаимодействие между учителем и учениками, а также между детьми в классе оказывает большое влияние на формирование интереса учащихся к самостоятельному мышлению и самостоятельному обучению. Преподаватель должен глубже проникнуть во внутренний мир своих учеников, узнать мотивы интереса, специфичные для каждого из них. Уверенность учителя в интеллектуальных силах ученика является мотивом, вызывающим у ученика интерес к самостоятельному мышлению и обучению. Уметь раскрыть возможности учащегося – значит побудить его своевременно и убедительно продемонстрировать свой жизненный опыт, умственные и физические силы и способности, зная особенности, потребности и интересы возраста учащегося.

- Если учитель творчески подойдет к своей работе, это обязательно отразится на деятельности учащихся и поможет им стать зрелыми личностями. Работа учителя, выполненная с безразличием по обязанности, обязательно вызовет у ученика негативные чувства и погасит его желание учиться. Одной из ситуаций, которая останавливает или ослабляет желание студента учиться самостоятельно, является единообразие учебного процесса. Одни и те же действия, чувства и мысли делают человеческий разум пустым. Нервная система и мышление человека работают в партнерстве. Без деятельности нервная система человека не развивается до необходимого уровня. Развитие нервной системы происходит только посредством ее непрерывного движения. Интеллект развивается только тогда, когда его компоненты работают. К сожалению, и сегодня в образовательном процессе недостаточно усилий для обеспечения активного функционирования мышления учащихся и самостоятельного усвоения знаний. Во многих случаях такая деятельность ориентирована не на самостоятельное мышление и творческую деятельность детей и подростков, а на их память, припоминание уже полученных знаний. Процесс избавления от него от учителей и адаптации к современным педагогическим требованиям идет очень медленно.
- В процессе современного литературного образования также существуют следующие принципы направления учащихся на добровольное приобретение знаний, о которых обязан знать любой специалист, занимающийся педагогической практикой:
- поднять личность ученика на приоритетное положение. Для современной

отечественной педагогики важно, чтобы ученики стали чистыми добровольцами, душевно настроенными на добро. Это, в свою очередь, является залогом их формирования как хороших специалистов. Требование времени – чтобы подрастающее поколение было образованным и квалифицированным специалистом, а также обладало здоровой духовностью. Известно, что каждый ученик класса – уникальное существо со своей природой, талантами, способностями, интересами и возможностями. Ни один из них не дублирует другой. Поэтому целесообразно ставить задачи и запрашивать знания индивидуально, учитывая уникальные способности и возможности каждого ученика. Чтобы большой талант, данный одному ученику, не пропал даром, а второй ученик со средним талантом не потерял уверенности, не будучи в состоянии выполнить задачу, превышающую его возможности;

- обеспечение приоритета духовности. Известно, что в школе преподаются более двадцати академических предметов. Большинство из них дают ребенку знания (язык, математика, физика и т. д.). Некоторые из них ведут к карьере (работа, занятия рисованием), некоторые служат развитию организма ученика (занятия физкультурой), некоторые – формированию у учащихся чистого разума (литература, изобразительное искусство). уроки музыки). Перед этими предметами главной целью отечественной педагогики является формирование у учащихся хороших нравственных качеств. Воспитывать в человеческой личности прекрасные качества и положительные качества можно, научая ученика воздействовать словом, чувствовать его и наслаждаться им с помощью художественного слова на уроках литературы. Через литературу понимается, что слова и дела добродушных, здоровых духовных людей достойны себя, а обладатель чистого сердца всегда достоин поощрения и благословения. Эти работы осуществляются непосредственно путем изучения произведений искусства и анализа текстов;

- обеспечение участия учащегося в образовании и обучении. Чтобы обеспечить духовную зрелость читателя, в процессе анализа художественного произведения ему предлагается высказать свое мнение, поддержать или осудить точку зрения или деятельность в рассуждениях о событиях, персонажах, поступках, страданиях. , и счастье отражено в тексте. . Эта работа проводится с помощью вопросов и заданий по тексту произведения, с помощью проблемных ситуаций. Отвечая на вопросы, студент обращается к тексту произведения, ищет, слушает своих друзей, высказывает свое мнение, сравнивает его с другими, контролирует, делает выводы. В ходе этой деятельности студент работает над формированием своей духовности и самообразованием.

Литература — сокровищница нравов, и, обеспечив доступ учащегося к этому сокровищу по собственному желанию, можно будет осуществлять самообразование в ходе работы над произведениями и выражения реакций на занятиях литературой;

- дать ученику вкус открытия. Читатель должен открыть для себя художественные и жизненные истины, заложенные в художественном произведении его автором,

выдвинутые создателями учебника. Читателю должна быть предоставлена возможность раскрыть нравственные качества героев произведения с помощью вопросов и заданий по тексту. Открытия – это всегда удовольствие, и студентам тоже должна быть предоставлена возможность испытать это удовольствие. Вкус открытия побуждает читателя глубже вникнуть в суть произведения и сделать новые открытия. Человек хочет снова и снова проделывать работу, которая дала ему присутствие, углубить ее и снова почувствовать это присутствие. Гармония уроков литературы с такими природными качествами, свойственными человеку, воспитает в личности ученика здоровую духовность.

Список литературы:

1. Абдунаби Бойкозиев. Я люблю пустыню. - Ташкент: «Узбекистан», 2014. С. 48.
2. Ёлдошев К. Научно-теоретические основы преподавания литературы. - Т.: Учитель.